

YAXIN ŞƏRQ REGIONUNUN GEOSİYASI ƏHƏMIYYƏTİ VƏ FRANSANIN REGIONDA TARİXİ MARAQLARINA DAİR

Dünyanın mühim diplomatik və iqtisadi güclərindən biri hesab edilən Fransanın xarici siyasətində Yaxın Şərqlə regionu və region dövlətləri ilə əlaqələr çox mühim yer tutur. XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq Fransanın müstəmləkəçilik siyasətində Yaxın Şərqlə xüsusi əhəmiyyət daşımışdır. Təsadüfi deyil ki, burjuva inqilabından sonra Fransanın Avropadan kənarında ilk ekspansiyası məhz 1798-ci ildə Yaxın Şərqlə edilmişdir. XX əsr ərzində Fransanın Yaxın Şərqlə siyasəti dəyişkən olmuşdur. Belə ki, I Dünya müharibəsindən sonra Fransa özünü əsil müstəmləkə ölkəsi kimi aparırdı. II Dünya müharibəsindən sonra isə yeni siyasi reallıqlardan nəticəsində özünün xarici siyasət kursunda dəyişikliklər etmək məcburiyyətində qaldı. Bu baxımdan Fransanın Yaxın Şərqlə regionuna tarixi maraqlarının öyrənilməsi böyük elmi və siyasi əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə ilk dəfə olaraq problemin kompleks öyrənilməsinə cəhd göstərilmişdir.

Açar sözlər: Yaxın Şərqlə, Fransa, geosiyasi əhəmiyyət, iqtisadi maraqlar.

Giriş. Avropanı Asiya ilə birləşdirən quru yolları və Aralıqlə dənizindən Qırmızı dənizə və Ərəbistan dənizinə açılan su yolları üzərində yerləşməsi baxımından Yaxın Şərqlə planetin ən strateji regionu hesab edilə bilər. İlk dəfə Admiral Alfred Tayer Mohan tərəfindən Ərəbistan və Hind yarım-adaaları arasında qalan və strateji əhəmiyyət daşıyan bir ərazini bildirmək üçün istifadə edilən “Yaxın Şərqlə” termini ötən əsrlər ərzində dəyişilmiş və yeni məna qazanmışdır. Bəzi tədqiqatçılar tərəfindən “qaynayan qazan”, bəziləri tərəfindən isə “bataqlıqlə” kimi dəyərləndirilən Yaxın Şərqlə regionu unikal coğrafi, siyasi və strateji əhəmiyyətə malikdir. Tarixilik baxımından bu region mədəniyyətlərin inkişaf etdiyi, səmavi dinlərin meydana gəlib dünyaya yayıldığı, qitələrarası ticarət yollarının kəsişdiyi, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu və başqa yerlərə də yayıldığı bir qovşaq nöqtəsi olmuşdur. Region tarixən son dərəcə vacib rola malik olduğu kimi, müasir dövrdə də fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Müasir iqtisadiyyatın ən vacib enerji qaynağı olan neft və təbii qaz yataqlarının çoxunun da burada yerləşməsi regionun strateji əhəmiyyətini artıran əsas faktorlardır. Buna görə də, güclü dövlətlərin tarix boyunca daim bu regionda maraqlarını genişləndirmək cəhdləri təsadüfi deyildir. Həmçinin, geosiyasi əhəmiyyəti baxımından, regionda baş verən istənilən dövlətlərarası və ya dövlətdaxili konflikt sadəcə regional balansını pozmaqlə qalmır, həm də global stabilliyə də mühim təsir göstərir. Ona görə də, Yaxın Şərqlə regionu iqtisadi, siyasi və mədəni cəhətdən həssas bir ərazi olmaqlə, dünyada baş verən hadisələrin əsas mərkəzi olmuşdur. Dünyanın mühim diplomatik və iqtisadi güclərindən biri hesab edilən Fransanın da xarici siyasətində Yaxın Şərqlə regionu və region dövlətləri ilə əlaqələr çox mühim yer tutur. XVIII əsrin ikinci yarısından başlayaraq Fransanın müstəmləkəçilik siyasətində Yaxın Şərqlə xüsusi əhəmiyyət daşımışdır. Təsadüfi deyil ki, burjuva inqilabından sonra Fransanın Avropadan kənarında ilk ekspansiyası məhz 1798-ci ildə Yaxın Şərqlə edilmişdir. Bu baxımdan Fransanın Yaxın Şərqlə regionuna tarixi maraqlarının öyrənilməsi böyük elmi və siyasi əhəmiyyət daşıyır. Məqalədə ilk dəfə olaraq problemin kompleks öyrənilməsinə cəhd göstərilmişdir.

Regionun geosiyasi əhəmiyyəti. Müasir dövrdə də Yaxın Şərqlə regionunun çox mühüm əhəmiyyətə malik olmasında üç ünsürün xüsusi rolu vardır. Bunlar, coğrafi ərazi, dinlər və zəngin yeraltı sərvətlərdir. Asiya, Avropa və Afrika qitələri arasında bu qitələrin hərəkət yolları üzərində yerləşən Yaxın və Orta Şərqlə Rusiya ilə isti dənizləri, Şərqlə ilə Qərbi, Aralıqlə dənizi ilə Hind okeanını birləşdirən, eyni zamanda Avropa ilə Asiya arasındakı bütün ticarət və mədəni əlaqələrin qurulduğu bir regiondur. Dünyanın ən mühüm quru və su yollarını idarə etməsinin qazandırdığı geosiyasi dəyər, Yaxın Şərqlə tarixin qədim zamanlarından bəri dünya hökmranlığı iddiasında olan güc dövlətlərinin ilk hədəflərindən biri etmişdir.

Geostrateji baxımdan Avropa dövlətlərinə su yollarıyla, Hindistan və Çinə quru yolları vasitəsilə təsir etmə potensialına sahibdir. Coğrafi yerləşmə baxımından bir çox mədəniyyətlərə ev sahibliyi etdiyi üçün mədəni zənginlikləri ilə tarixin gedişatına dəfələrlə təsir etmiş, tarixən insanların həyat və fəaliyyətinə əsaslı təsir göstərmiş bir çox ixtiralar ilk olaraq bu bölgədə edilmişdir. Məsələn, ilkin məskunlaşmalar, ilk əkinçilik fəaliyyətləri, ilk yazı, ilk yazılı qanunlar və ilk dinlər, demək olar, hər daim burada meydana gəlmiş və daha sonra dünyaya yayılmışdır.

Yaxın və Orta Şərq regionunun geosiyasi əhəmiyyətini müəyyənləşdirən ən mühüm faktorlardan biri də dinlərdir. Bu ərazidə meydana gələn səmavi dinlərdən biri olan Yəhudilik, bölgədə tarix boyunca təsirli olmuş, Birinci və İkinci Dünya müharibələri ilə dinin ilk mərkəzi olan Fələstin bölgəsinə güclü yəhudi axınları yaşanmışdır. 1948-ci ildə qurulan İsrailin apardığı dinə söykənən siyasət nəticəsində Ərəb – İsrail müharibələri baş vermiş və bu müharibələr Fələstin bölgəsinə ciddi zərbələr vurmuşdur. Yaxın Şərqdə məskunlaşan yəhudilərin sayı təxminən 10 milyona yaxındır. Bu bölgədə meydana gələn digər səmavi din olan xristianlıq əsasən Roma imperiyası dövründə daha çox təsirə malik olsa da, bu bölgədəki xalqlar arasında o qədər də çox yayıla bilməmiş, region dövlətlərinin çoxunda azlıqlar halında yaşamışlar. Bu gün ölkə əhalisinin təxminən 40%-ini xristianların təşkil etdiyi Livan bu dinin mənsublarının ən çox məskunlaşdığı ərazidir. VII əsrin əvvəllərində Hicazda meydana gələn İslam da qısa bir zamanda dövlət dininə çevrilmiş və islam dövlətləri eyni əsr ərzində Yaxın və Orta Şərqin böyük bir hissəsində hakim dinə çevrilmiş və bu gün də regionun böyük bir hissəsi müsəlmanlardan ibarətdir. Dünya əhalisinin mühüm bir hissəsini təşkil edən bu dinlərin bu coğrafi areala olan maraqları regionun əhəmiyyətini artırdığı kimi, eyni zamanda, keçmişdən bu günə qədər bir çox problemlərə səbəb olmuşdur. Səmavi dinlər üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olan müqəddəs sayılan orta qədimliklərin bu ərazidə yerləşməsi də, xüsusilə, davamlı qarşıdurmalar yaratmış və dini müharibələrə səbəb olmuşdur. Qüds şəhərini buna əyani misal kimi göstərmək olar. İslam, Xristianlıq və Yəhudilik dinləri üçün tarixən bu şəhər əvəzedilməz dəyərə malik olmuş, şəhəri ələ keçirtmək üçün çox müharibələr aparılmış, hətta tarixin ən böyük kollektiv hərəkətlərindən biri olan Səlib yürüşlərinin də məqsədlərindən bir şəhəri ələ keçirmək, “müqəddəs torpaqları kafirlərdən azad etmək” idi. Bəzi region ölkələrindəki dini fərqliliklər müxtəlif səbəblər ilə qızıqırdırlaraq, regiondan hakim mövqeyə sahib olmaq istəyən bəzi dövlətlər tərəfindən silah olaraq istifadə edilmişdir.

Sənaye çevrilişindən sonra sürətli şəkildə maşınli texnikalardan istifadənin genişlənməsi, xüsusilə də, enerji mənbəyi kimi neftdən bir çox sahələrdə istifadə edilməsi XX əsrin əvvəllərindən etibarən bu xammala tələbatı daha da artırmışdır. Yaxın Şərq regionunda zəngin neft yataqlarının aşkar edilməsi, bu ərazilərə imperialist dövlətlərin maraqlarını daha da gücləndirdi. Yaxın Şərq və buradan keçən su və quru yollarının strateji əhəmiyyəti də məhz bundan sonra böyük önəm daşımağa başlayır.

Tarixi miras. Regonda təsiredici faktorlardan biri də tarixi miras məsələsidir. Regionda millət və dövlətlərin formalaşmasına öz təsirini göstərən tarixi miras məsələsi, müasir dövrdə də davam edən bəzi köklü problemlərə yol açmaqdadır. XIX əsrin sonlarına kimi əsasən Osmanlı hökuməti altında olan Yaxın və Orta Şərq regionunda təxminən 400 illik hakimiyyətin ardından Birinci Dünya müharibəsindən sonra Osmanlı dövlətinin süquta uğraması ilə yeni dövlətlər quruldu. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, regionun siyasi xəritəsi 1916-cı ildə İngiltərə və Fransa arasında imzalanan gizli Sykes-Picot sazişi ilə formalaşmışdır. Birinci Dünya müharibəsinin gedişində, İngilis hökuməti müharibə dövründə Osmanlı tərəfindən idarə olunan ərəb torpaqlarını digər maraqlı tərəflərə vəd edir. Rusiya artıq Müttəfiqlərdən Türk Boğazlarına nəzarət hüququnun tanınmasını tələb etdiyi bir dövrdə, 1915-ci ildə Londonda imzalanan gizli bir müqavilədə İngiltərə və Fransa Rusiyanın iddiasını dəstəkləyəcəklərinə söz verirlər. Fransa, qərb cəbhəsində almanlarla döyüşərkən Yaxın və Orta Şərqə çox sayda əsgər göndərə bilmədi, lakin Livan və Fələstin də daxil olmaqla bütün Suriyanı istəyirdi. Beləliklə, İngiltərə, Fransa və Rusiya 1916-cı ilin mayında Sykes-Picot Sazişi adlı gizli bir saziş imzaladılar. Fransa Suriyanın şimal və qərb hissələrinin çoxunda birbaşa öz hökumətini və Şam, Hələb və Mosul da daxil olmaqla Suriyanın daxili bölgələrində təsir dairəsini təmin etdi. İngiltərə isə birbaşa aşağı İraqı idarə edəcəkdə [2, s.207]. Birinci Dünya müharibəsinin sonunda, Fransa Suriyanı Aralıq dənizi bölgəsində proqnozlaşdırdığı hakimiyyətinin təməli olaraq görürdü. Fransa ilk əvvəllər Sinadan Mosula qədər bütün Suriyanı idarə edəcəyini düşünürdü. Həqiqətən də, bu gün

İsrail, İordaniya, Livan, Türkiyənin cənubunda və İraqın qərbi dediyimiz ərazilərdə yaşayan bir çox insan o zaman özlərini Suriyalı hesab edirdilər [2, s.256]. Müharibədən sonra Levanta (Transiordaniyaya) bariz bir şəkildə ingilislərin sahib olması, Aralıq dənizi bölgəsi iddialarını türklərə təslim edəcəyi, Fələstin və Mosulu da ingilislərin idarə etməsinə razı olacağı üçün, Fransa artıq ümidlərini sadəcə Suriyaya bağlayır.

Lakin qeyd olunan gizli sazişə baxmayaraq, bölgənin siyasi xəritəsi əsasən 1919-cu il Paris və 1920-ci il San-Remo konfranslarının qərarları ilə müəyyənləşdirilmişdir. 1919-cu ilin 28 iyun tarixində məğlub Almaniya ilə Versalda imzalanan sülh sazişinə əsasən İngiltərə Fələstin, Transiordaniya, İraq və digər əraziləri alır, Fransa isə Suriya və Livana sahib olmuşdu [6, s.19-20]. 1920-ci illərdə Türkiyə və İran ilə yanaşı regionda İngiltərə və Fransanın protektoratlığı altında olan bir neçə dövlət qurumu formalaşdırılmışdı. Bu qurumlar Paris konfransının qərarlarına əsasən İngiltərə və Fransanın mandatlığına verilmişdir. Beləliklə, Birinci Dünya müharibəsindən sonra Fransanın Yaxın Şərqdə nüfuzu xeyli dərəcədə güclənir.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra isə Yaxın Şərqdə geosiyasi proseslər kökündən dəyişir, Soyuq müharibənin başlanması və ikiqütblü dünya sisteminin meydana gəlməsi, həmçinin, müstəmləkə sisteminin dağılması bu regionda da yeni dünya nizamının bərqərar olmasına gətirib çıxardı. Bu proseslər Fransanın da Yaxın Şərq siyasətinə təsirsiz ötüşmədi. Xüsusilə, 1958-ci ildə qurulan Beşinci Respublikanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri Şimali Afrika və Yaxın Şərqdəki fransız dilində danışan və keçmiş fransız müstəmləkəsi olan ölkələrlə yaxın əlaqələrin qurulması olmuşdur [1, s.138]. Bu ölkələrdə fransız müstəmləkəsinə son qoyulmasına baxmayaraq, Fransanın xarici siyasətində bu ərazilər yenə də fransız təsir dairəsi kimi hesab edilməkdə idi. Lakin, Fransanın İsraili dəstəkləməsi, Əlcəzair problemi, Süveyş böhranı bu dövlətin müsəlman dünyası və ərəb ölkələrindəki nüfuzuna xeyli dərəcədə mənfi təsir göstərdi. Buna görə də ölkəsinin neft kimi strateji mənbə baxımından zəngin olduğu bu bölgədə təsirsiz qaldığını düşünən Fransa prezidenti Şarl de Qoll 1960-cı illərdə regionda sürətlə dəyişən siyasi prosesləri nəzərə alaraq, “Ərəb siyasəti” adlı yeni bir Yaxın Şərq yönümlü xarici siyasət xətti irəli sürmüşdür [5]. Bu siyasətin əsasını ərəb dünyasının liderləri ilə dostcasına münasibətlərin qurulması və ikiqütblü dünya sisteminin fəvqəlgücləri arasındakı rəqabətdən yararlanaraq regionda ABŞ və SSRİ-nin hegemonluq təsirlərini zəiflətmək xətti təşkil edirdi.

Jorj Pompidu dövründə Fransa xarici siyasəti beynəlxalq siyasi məsələlərdən daha çox iqtisadi cəhətdən mənfəət gətirən sahələrə yönəlmişdir. Bu dövrdə Fransa ərəb dövlətləri ilə daha sıx əlaqələr qurmağa cəhd etmi. Misir və İraqa da əlaqələrini yaxşılaşdırmışdı [3, s.118]. ABŞ-ın narazılıqlarına baxmayaraq, əsası hələ Şarl de Qoll dövründə qoyulan “ərəb siyasəti” daha sürətlə davam etdirilmişdir.

XX əsrin 70-ci illərində baş verən enerji böhranı və neftə tələbatın daha da artması Fransanın ərəb ölkələri, xüsusilə, Səudiyyə Ərəbistanı ilə sıx münasibətlər qurmağa vadar edir. Valeri Jiskar De Estenin hakimiyyəti illərində Fransa ərəb yönümlü bir siyasət yürütməyə başlayır: Fələstin Azadlıq Təşkilatı (FAT) tanınır, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Xalid ibn Əbdüləziz əl-Suudun da təşəbbüsü ilə ərəb və fransız mədəniyyətləri arasında bir körpü qurmaq, ərəb dilini, ərəb mədəniyyətinin müxtəlifliyini və zənginliyini tanımaq məqsədi ilə Parisdə Ərəb Dünyası İnstitutu qurulması layihəsi irəli sürülmüşdür. 1980-ci ildə isə bu institut 18 ərəb dövlətinin də iştirakı ilə fəaliyyətə başlamışdır. V.J.De Esten ərəb ölkələri ilə münasibətlərdə iqtisadi mənfəətə üstünlük vermiş, bununla yanaşı, pragmatik siyasət yürüdərək İsrail dövləti ilə də münasibətləri korlamamağa çalışırdı. Lakin FAT-ın tanınması ilə İsrail-Fransa münasibətləri təcridcən pozulmağa başlamışdır.

Fransua Mitteran dövründə də (1981-1995), Fransa sələflərinin yürütdüyü xarici siyasət xəttindən uzaqlaşmadan, yenə də regionda siyasi və iqtisadi maraqlarını qorumağa çalışırdı. Əvvəlki prezidentlərlə müqayisədə İsrailə daha yaxın əlaqələr qurmağa çalışan F.Mitteran prezident seçkilərindən sonra ilk səfərini də məhz bu ölkəyə etmək istəmişdi. Lakin, İsrailin İrəqdəki nüvə santralını bombalaması nəticəsində bir fransız mühəndisin ölümü onun fikrini dəyişdirmiş və o da digər dövlət başçıları kimi ilk səfərini Körfəz ölkələrinə etmişdir [4, s.122]. Bu səfərlər zamanı imzalanan silah satışı sazişləri ilə 1980-ci illər boyunca və sonrakı dövrlərdə də davam edən Fransanın ərəb ölkələrinə yüksələn xətlə artan silah ixracatı siyasətinin başlanğıcı qoyulur. Bu dövrdə Fransa Yaxın Şərqdə daha fəal xarici siyasət yürüdür və bu siyasət xeyli dərəcədə Şarl de Qollun siyasətini xatırladırdı.

Mitterana görə “Fransa ABŞ-dan bir qədər zəif, amma onunla eyni səviyyədə, Çindən daha gücsüz, ancaq daha çox səsini eşitdirə bilən, Almaniyadan daha az zəngin, ancaq daha təsirli bir beynəlxalq güc olmalı idi” [7, s.488]. Başqa sözlə, F.Mitteranın xarici siyasətinin əsas istiqamətini beynəlxalq proseslərə Fransanın təsirinin artırılması və dünya siyasətində bu dövlətin mövqelərinin gücləndirilməsi təşkil edirdi.

Nəticə. Yuxarıda qeyd olunanlardan bu nəticəyə gəlmək olar ki, Fransanın Yaxın Şərq siyasəti XX əsrin ayrı-ayrı dövrlərində özünü müxtəlif cür büruzə vermişdir. Əgər Birinci Dünya müharibəsindən sonra Fransa özünü sırf müstəmləkəçi dövlət kimi aparırdısa, İkinci Dünya müharibəsindən sonra yaranmış yeni siyasi reallıqlar daxilində öz ənənəvi xarici siyasət kursunu korrektə etməyə və dəyişməyə məcbur olur.

ƏDƏBİYYAT

1. Aras I. “Fransanın Arap Baharı Politikası”/ Türkiyə Ortadoğu Çalışmaları Dergisi/ Cilt 4/ Sayı 2/ 2017
2. Arthur G.J, Laurence D. “A concise history of the Middle East”/ ninth edition, 2010
3. Fətəliyev M, Qasımlı M. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. 2 hissədə. II hissə (1945-2002) / Bakı-2008
4. Fırat M.“Soğuk Savaş Sonrasında Fransa'nın Dış Politikası”/ Ankara Üniversitesi SBF Dergisi/ Cilt 64, Sayı: 1
5. Güler S. “French Foreign Policy in the Middle East: The Case of Syria”/ Bilgesam Analysis/ No: 1131, 15 May 2014
6. Qasımlı M. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi. 2 hissədə. I hissə (1918-1945)
7. Musaoğlu N. “Fransa'nın Ortadoğu Politikaları”/ Ortadoğu Yıllığı 2006

ВАСИЛЯ ИБАДЛЫ

*Преподаватель Азербайджанского Университета Языков,
Докторант Бакинского Государственного Университета*

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ИСТОРИЯ ИНТЕРЕСОВ ФРАНЦИИ В РЕГИОНЕ

Франция, одна из самых важных дипломатических и экономических держав в мире, имеет очень важные отношения с Ближним Востоком и странами региона в своей внешней политике. Со второй половины 18 века Ближний Восток играл особую роль во французской колониальной политике. Неслучайно первая экспансия Франции за пределы Европы после буржуазной революции произошла в 1798 году на Ближнем Востоке. В течение двадцатого века политика Франции на Ближнем Востоке изменилась. Таким образом, после Первой мировой войны Франция вела себя как настоящая колониальная страна. После Второй мировой войны в результате новых политических реалий он был вынужден изменить свой внешнеполитический курс. В этой связи изучение исторических интересов Франции на Ближнем Востоке имеет большое научное и политическое значение. В статье впервые делается попытка всесторонне изучить проблему.

Ключевые слова: Ближний Восток, Франция, геополитическое значение, экономические интересы.

VASILA İBADOVA

*Lecturer at the Azerbaijan University of Languages,
Doctoral student at Baku State University*

THE GEOPOLITICAL SIGNIFICANCE OF THE MIDDLE EAST REGION AND THE HISTORY OF FRANCE'S INTERESTS IN THE REGION

France, one of the world's most important diplomatic and economic powers, has a very important role to play in the Middle East and its relations with the countries of the region. From the second half of the 18th century, the Middle East played a special role in French colonial policy. It is

no coincidence that the first expansion of France outside Europe after the bourgeois revolution took place in 1798 in the Middle East. During the twentieth century, France's Middle East policy changed. Thus, after World War I, France behaved like a real colonial country. After World War II, however, as a result of new political realities, he was forced to change his foreign policy course. In this regard, the study of France's historical interests in the Middle East is of great scientific and political importance. For the first time, the article attempts to study the problem comprehensively.

Keywords: Middle East, France, geopolitical importance, economic interests.

Məqalənin redaksiyaya daxil olduğu tarix: 07 aprel 2021-ci il.

Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 22 sentyabr 2021-ci il.

Rəyçilər: t.ü.f.d. N.Əsədov, t.e.d. Sani Hacıyev.

TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

3

BAKİ - 2021

“Milli ideologiyamız, şübhəsiz ki, tarixi keçmişimizlə, millətimizin adət-ənənələri ilə, xüsusiyyətləri ilə, xalqımızın, dövlətimizin bu günü və gələcəyi ilə bağlı olmalıdır”.

Heydər ƏLİYEV

TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

1997-094

HISTORY AND ITS PROBLEMS

ИСТОРИЯ И ЕЁ ПРОБЛЕМЫ

NƏZƏRİ, ELMİ, METODİK JURNAL

ISSN 2708-0641 (print)
2708-065X (online)

3

ADILOĞLU
BAKİ – 2021

Baş Redaktor - Əsməd İmamməmməd qızı Muxtarova - *Bakı Dövlət Universiteti*
Baş redaktorun müavini - İsmayıl Məhəmməd oğlu Məmmədov - *Bakı Dövlət Universiteti*
Məsul katib - Qabil Əli oğlu Əliyev - *Bakı Dövlət Universiteti*

Redaksiya heyəti (əlifba sırası ilə)

Axundova Nərgiz Çingiz qızı - *AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu*
Andrzej L.Bonusiak - *Jeşuva Universitetinin Tarix İnstitutu (Polşa)*
Barış Özdal - *Bursa Uludağ Universiteti (Türkiyə)*
Danish Miroslav - *Bratislava Komenski Universiteti (Slovakiya)*
Əliyeva Sevinc İsrafil qızı - *Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti*
Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu - *AMEA Naxçıvan bölməsi*
Hacıyev Sani Tofiq oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Hacıyev Zeynəddin Camal oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Hatice Palaz Erdemir - *Manisa Calal Bayar Universiteti (Türkiyə)*
Hüseynova İradə Mehtiqu lu qızı - *Bakı Dövlət Universiteti*
Hüseynova Lalə Cavid qızı - *AR Prezidentinin İşlər İdarəsi Siyasi sənədlər arxivi*
İsgəndərov Anar Camal oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
İsmayılov Qüdrət Seyfulla oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Qasımlı Musa Cəfər oğlu - *AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu*
Quliyeva Nərgiz Məlik qızı - *AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu*
Kvitsiani John Jokiyevich - *İ.V.Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universitetinin "Qafqazşünaslıq" Elmi-Tədris İnstitutu (Gürcüstan)*
Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu - *AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu*
Mamoulia Georges Quramovich - *Sosial Elmlər üzrə Ali Araşdırmalar Məktəbi (Fransa)*
Mehdiyeva Nisbət Canməmməd qızı - *Bakı Dövlət Universiteti*
Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*
Mohammad Salmansızadəh - *Təbriz Universiteti (İran)*
Turichin İqor Victoroviç - *Moskva Tarix, İqtisadiyyat və Hüquq Elmi-Tədqiqat İnstitutu (Rusiya)*
Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı - *Azərbaycan tarx müzeyi*
Yusifzadə Sevinc Ziya qızı - *Bakı Dövlət Universiteti*
Zeynalov İbrahim Xudaverdi oğlu - *Bakı Dövlət Universiteti*

MÜNDƏRİCAT

QƏDİM DÖVR VƏ ORTA ƏSRLƏR

MƏMMƏDOV N.	<i>Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində Nizami Gəncəvi irsinin əhəmiyyəti</i>	5-10
MƏSİMOV A.	<i>Rusların Bərdəyə yürüşü və burada knyazlıq yaratmaq cəhdi</i>	11-15
ЭФЕНДИЕВ А.Ф.	<i>История Азербайджана в искусстве XIII века</i>	16-21
QASIMOVA S.A.	<i>Dünyanın qədim və qüdrətli xalqlarından olan türklərin tarixinə dair</i>	22-27
RUİNTƏN S.F.	<i>Osmanlı tarixinin terminlərlə izahı: "Ahilik"</i>	28-35
MİRZƏZADƏ Ə.A.	<i>İlkin orta əsr Muğan vilayətinin şəhərləri haqqında</i>	36-41
MƏMMƏDOVA S.B.	<i>XIII-XV əsrlər Azərbaycanda sufizm və hurifizm fəlsəfəsi</i>	42-46
OĞUZ KAĞAN	<i>Bir anlayış olaraq şəhər şəxsiyyəti</i>	47-51
BAYRAKDAR		47-51
KÜRŞAD KÖSE	<i>Həştərخان xanlarının şəcərəsi</i>	52-54

YENİ DÖVR

MUSA RƏHİMOĞLU (QULİYEV)	<i>Kəngərli süvarilərinə verilmiş fəxri bayrağın müsəlman qoşunlarının hərbi yürüş atamanı Ehsan xanın sarayına köçürülməsi və digər fəxri bayraqlar haqqında</i>	55-58
ИСМАЙЛОВА С.А.	<i>Развитие науки и печати в Центральной Азии во второй половине XIX века</i>	59-63

MÜASİR DÖVR

ZEYNALOV İ.X.	<i>Qarabağ Azərbaycandır! Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır</i>	64-70
SƏFƏRİ H.Ə.	<i>XX əsr Cənubi Azərbaycan azadlıq hərəkətlərində Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin yeri</i>	71-76
SEYİDOVA S.M.	<i>Heydər Əliyevin xarici siyasət kursu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın strategiyasıdır(1993-2003-cü illər)</i>	77-80
BAXIŞOV M.	<i>Regional integrasiya və onun mərhələləri</i>	81-85
CƏFƏROVA T.	<i>Azərbaycan Respublikası Milli məclisinin qanunvericilik fəaliyyətində qadın deputatların iştirakı (1995-2020-ci illər)</i>	86-92
İBRAHİMOV Ə.G.	<i>Rusiya Federasiyasının xarici siyasətinin formalaşmasına təsir göstərən başlıca amillər</i>	93-98
ГУСЕЙНОВА А.Г.	<i>Международная реакция на победоносную Карабахскую войну</i>	99-107
ORUCLU M.	<i>Etnik azlıqlar məsələsi və etno-siyasi münaqişələrin nizamlanmasında əsas prinsiplər</i>	108-112
HƏSƏNLİ E.	<i>Ermənilərin terror siyasəti və revanşist meyillər</i>	113-118
MƏMMƏDLİ M.	<i>Mərkəzi Asiyada geosiyasi proseslər Rusiya və Çinin regional maraqları kontekstində</i>	119-123
SƏFİYEVƏ H.K.	<i>İran İslam Respublikasının xarici siyasəti fonunda İran-İraq münasibətləri, İranın İraqa nüfuz etməsinin tarixi səbəbləri</i>	124-128
QURBANOVA A.	<i>Münaqişə anlayışına dair fərqli yanaşmalar</i>	129-132
QƏNİZADƏ Ə.	<i>Zəfərə gedən yolda ordu quruculuğu</i>	133-138
HÜSEYNOV İ.	<i>Azərbaycan və Yunanistan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığa mənfi təsir edən əsas amillər: SOCAR-DESFA sövdələşməsinin pozulmasını doğuran səbəblərin təhlili</i>	139-144
ƏLƏSGƏROVA S.	<i>ABŞ-da xarici lobbilər və onların fəaliyyəti</i>	145-148
НАГИЕВА Ш.	<i>Российско-азербайджанские отношения на современном этапе</i>	149-153

VƏLİYEVƏ N.	<i>Avropa İttifaqının münaqişələr zamanı insan təhlükəsizliyi siyasəti</i>	154-158
İBADLI V.Ə.	<i>Yaxın Şərq regionunun geosiyasi əhəmiyyəti və Fransanın regionda tarixi maraqlarına dair</i>	159-163
QASIMOV T.	<i>Siyasi hakimiyyətin məzmunu və xüsusiyyətləri</i>	164-168
İMANLI S.S.	<i>Şimali və Cənubi Qafqaz Respublikaları: müstəqillik uğrunda ilk addımlar və qarşılıqlı əlaqələr</i>	169-172
ŞEYDA ÇEVİKEL	<i>Kirgızstan dış politikasında üç böyük gücün etkisi</i>	173-176

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFIYA

İSMAYILZADƏ Q.S., ABDULLAYEVA G., HEYDƏROVA S., ƏLİZADƏ P. DADAŞOV Ə.N.	<i>Urmiya gölü hövzəsinin çoxtəbəqəli abidələri, onların xüsusiyyətləri və müqayisəli təhlili</i>	177-181
AXUNDOVA V.A. ZEYNALOV B.	<i>Azərbaycan ərazisində orta tunc dövrünün təsərrüfat-məişət kompleksləri</i>	182-187
	<i>Daşkəsən rayonunun Alban xristian dini abidələri</i>	188-192
	<i>XX əsrin birinci yarısında taxılçılıq təsərrüfatında biçim, döyüm və taxılın saxlanması qaydaları</i>	193-196

MƏNBƏŞÜNASLIQ, TARİXŞÜNASLIQ, METODİKA

MAMEDOVA H.B.	<i>Деятельность Римско-Католической церкви на территории Азербайджанского государства Сефевидов (по материалам французских исследователей)</i>	197-204
MUSTAFAYEV Q.	<i>XIX əsr mənbələrində Qarabağda baş verən siyasi proseslərin təhrifi və şişirdilməsi haqqında</i>	205-211
MƏMMƏDOV A.B.	<i>Azərbaycanın 60-70-ci illər tarixşünaslığında tarixi demoqrafiya məsələləri</i>	212-217
PAŞAYEVA U.M.	<i>XIX əsrin II yarısında Şamaxı qəzası üzrə əhalinin demoqrafik göstəriciləri</i>	218-225
SƏDRƏDDİNOVA G.	<i>XIX əsrdə Şamaxı bölgəsi üzrə əhalinin milli tərkibi və təhsil səviyyəsi (statistik məlumatlar əsasında)</i>	226-232
ABDULLAYEV İ.H.	<i>Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələri mif və aşıq yaradıcılığında</i>	233-237
QURBANZADƏ B.	<i>Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu məsələsi XX əsrin 20-30-cu illər mühacir tarixşünaslığında</i>	238-241
ALLAHVERDİYEVA S.	<i>Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qələmindən İosif Vissarionoviç Stalinin kimliyi</i>	242-246

DÜZƏLİŞ

AVŞAROVA İ.N.	<i>Azərbaycanın antik dövr tayfalarının mənəvi mədəniyyəti yazılı və arxeoloji mənbələrdə</i>	247-252
---------------	---	---------

Çapa hazırlayanlar: Sevinc Ruintən, Şəbnəm Cəfərova, Elmar Axundov
Tərcüməçi redaktorlar: Anar Kərimov, Aynur Məmmədova, Elmira İsmayılova
Web-redaktor: Nigar Nurəddin qızı İsmayılova

Yığılmağa verilmişdir: 22.09.2021. Çapa imzalanmışdır: 29.09.2021.
Redaksiyanın ünvanı: Bakı – 370148, akad.Z.Xəlilov küç.23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi. Tel.: 539 08 56
E-mail: TarixVeOnunProblemleri@gmail.com

